

Сушкова Вікторія Валеріївна,
студентка факультету юстиції,
Національного юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого,
спеціальність «081» Право

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ЗАСАД АГРОВОЛЬТАЇКИ: ФРАНЦУЗЬКА МОДЕЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Умови сьогодення «диктують» українському законодавцеві необхідність трансформації норм аграрного законодавства, позбавлення від закоренілих архаїзмів. Зокрема, розвиток інноваційних технологій та різноманітних форм генераторів альтернативної сонячної енергії, міжнародні зобов'язання України у сфері кліматичної політики вимагають закріплення на законодавчому рівні повноцінного інституту агровольтаїки.

Перш за все, видається необхідним підкреслити, що національне законодавство не надає можливості вітчизняним аграріям поєднувати діяльність щодо вироблення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, а також генерації альтернативної енергії за допомогою фотоелектричних модулів, використовуючи для цього лише одну земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Таке обмеження ґрунтується на спеціальному принципі земельного права, який полягає в раціональному використанні земель за їх цільовим призначенням. Правовий режим категорії земель сільськогосподарського призначення є суворо детермінованим і не допускає розміщення енергогенеруючих установок, оскільки, відповідно до нормативних приписів Земельного кодексу України, такі об'єкти можуть бути розташовані на землях промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики та оборони. Таким чином, поточна правова конструкція унеможливорює поєднання аграрного виробництва та енергетичної генерації без зміни цільового призначення земельної ділянки.

Фокусуючись на розвитку такої інституції як агровольтаїка, необхідно зважати на практику її впровадження в інших європейських країнах. Зокрема, доцільним видається звернутися до досить ефективної моделі управління земельними ресурсами в Франції.

Французький підхід побудований на системності й науковій перевірці. Держава залучила Національний інститут агрономічних досліджень та Агентство енергетичного переходу до комплексного дослідження ефектів агровольтаїчних систем у південних регіонах країни. Результати багаторічного моніторингу показують, що такі системи знижують температуру ґрунту на 2–5 °С і зменшують випаровування на 20–30 %, що особливо важливо в умовах посух.

Варто підкреслити, що на законодавчому рівні до агровольтаїчних проєктів встановлюються відповідні критерії: 1) наявність **явних вигод** від розміщення енергоутворюючих установок на землях сільськогосподарського

призначення для сільськогосподарської діяльності; 2) збереження статусу суб'єкта сільськогосподарського товаровиробника (вартість реалізованої сільськогосподарської продукції за рік не може бути нижчою від *п'яти тисяч доларів США*); 3) збереження високого рівня аграрної продуктивності, за якого показник урожайності сільськогосподарських культур на оснащених фотоелектричними модулями ділянці має становити *не менше дев'яноста відсотків від нормального рівня врожайності*; 4) дотримання відсоткового співвідношення граничних параметрів площі покриття земельної ділянки зазначеними установками, що становить *не більше сорока відсотків* для галузі рослинництва та *не більше шістдесяти відсотків* - для потреб тваринництва; 5) *просторова відповідність територіальному зонуванню*, визначеному в регіональних стратегічних документах, що регламентують розгортання об'єктів альтернативної енергетики на землях сільськогосподарського призначення; 6) *реверсійний характер* таких установок; 7) подання *звітності* щодо агротехнічних показників, економічної виправданості та технічного стану встановленої конструкції; 8) надання суб'єктом господарювання *фінансових гарантій* щодо подальшого демонтажу установки. В разі ж невідповідності агровольтайчного проєкту зазначеним вище критеріям на суб'єкта господарювання накладаються санкції, зокрема це може бути штраф, повернення державних субсидій, демонтаж відповідної установки [1].

До того ж важливим аспектом в агровольтайці як частини аграрної політики Франції виступають так звані контракти відновлюваної енергетики територій (СТЕР). Правова природа цих угод базується на тристоронньому консенсусі між державою, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання, що дозволяє інтегрувати енергетичні об'єкти в соціально-економічну структуру конкретної територіальної громади. У такій моделі пріоритет зміщується з кількісних показників виробленої електроенергії на забезпечення збалансованого просторово-ресурсного використання земельних ділянок сільських територій. При чому агровольтайка запобігає деградації земель або їх нецільовій забудові.

Таким чином, інституціоналізація СТЕР перетворює встановлення фотоелектричних систем на механізм підтримки децентралізації, де частина прибутку спрямовується на розвиток місцевої інфраструктури, а технологічні рішення адаптуються під специфічні потреби локального агросектору, забезпечуючи гармонійне поєднання енергетичної незалежності з продовольчою безпекою регіону.

Аналізуючи вищенаведене, можна стверджувати, що на законодавчому рівні Франції агровольтайка позиціонується не як автономний енергетичний напрям, а як сервісний механізм, що підпорядкований пріоритету сталого розвитку сільського господарства. Проте не скрізь вдалося знайти баланс. Іноді енергетика витісняє сільське господарство. Непоодинокими є випадки, коли власники сільськогосподарських угідь фактично втрачають статус сільськогосподарського товаровиробника, навіть у тих випадках, коли енергоутворюючі установки займають незначну площу оброблюваної земельної ділянки – прибуток, одержаний від діяльності, пов'язаної із виробленням

альтернативної сонячної енергії, значно перебільшує дохід, отриманий від провадження сільськогосподарської діяльності. До того ж необхідно зазначити, що нерідко суб'єкти аграрного права потерпають від шкоди, завданої такими установками, у разі застосування останніх у непридатних для цього земельних ділянок, де вирощуються сільськогосподарські культури непристосовані до певного рівня освітлення, вологи та температури.

Зокрема, одна із найвпливовіших французьких сільськогосподарських профспілок, іменована «Селянською конфедерацією» до розгортання агровольтаїчних проєктів ставиться дуже критично - подекуди, висловлюючи свої побоювання щодо знеособлення професії фермера. До того ж представники такої організації спростовують синергію генерації альтернативної енергії та вироблення сільськогосподарської продукції, стверджуючи, що таке явище породжує індустріалізацію земель, цільове призначення яких суто сільськогосподарське.

Отже, як справедливо вказує Ю. Бакай, українське аграрне та енергетичне законодавство потребує змін, зокрема у своїй праці науковиця пропонує викласти ст. 14 Закону України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів» в редакції, яка б дозволяла встановлювати енергогенеруючі установки на землях сільськогосподарського призначення без зміни їх цільового використання. До того ж, вимагають трансформації правові конструкції земельного законодавства, які станом на зараз виключають можливість впровадження зазначених вище технологічних інновацій до процесу сільськогосподарської діяльності [2].

Разом з тим, пропонується внести певні зміни до документів стратегічного значення, впровадивши інститут агровольтаїки як провідну ціль у сфері енергетики, сільського господарства та екологічної політики. До того ж, як зазначає Т. Курман, необхідним видається державне стимулювання створення агровольтаїчних проєктів аграріями, зокрема, йдеться про систему державних субсидій, встановлення підвищених «зелених тарифів» для суб'єктів господарювання, що впроваджують такі технології при здійсненні сільськогосподарської діяльності [3; с. 105].

На мою думку, необхідно зважати на критерії, вироблені французьким законодавцем, задля досягнення максимальної ефективності від таких проєктів. Зокрема, встановлення граничних відсотків щодо площі покриття земель сільськогосподарського призначення енергогенеруючими установками, збереження статусу агровиробника паралельно із виробленням альтернативної енергії, виявлення явних вигод для сільськогосподарської діяльності від введення таких установок тощо.

До того ж синтезуючи наведений досвід Франції вважаю за необхідне виділення бюджетних коштів задля дослідження впливу енергоустановок на певний вид сільськогосподарської продукції в певних регіонах України, і як результат виділення спеціальних зон, де було б дозволено здійснення такої діяльності. Також вважається доцільним запровадити контракти по типу французького відповідника СТЕР задля балансування між приватною вигодою та суспільним інтересом.

Науковий керівник: Бакай Ю.Ю., доцентка, к.ю.н., доцентка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Список використаних джерел

1. Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables : loi de la République française du 10 mars 2023. *Journal officiel de la République française*. 2023. № 0059. URL: <https://www.vie-publique.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000046329719>

(date of access: 05.04.2026).

2. Бакай Ю. Виклики та перспективи інтеграції інноваційних енерготехнологій у сільське господарство: правова регламентація. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. Випуск № 05, 2025, частина 2. URL: <https://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/342191/330077> (дата звернення: 05.04.2026).

3. Т Курман, 'Агровольтаїка як засіб забезпечення сталого розвитку агросфери: актуальні правові питання', Стратегія розвитку агровольтаїки: стан, виклики та кроки впровадження в Україні: міжнародна міжгалузева конференція (Київ, 8 квітня 2025 р.) (МОН 2025) 103–105.